

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 832 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elshod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyeva	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Ilxomjon Yuldashevich, Abdulkamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
O'zbekistonda elektroenergetika sohasi boshqaruvini tartibga solish masalalari	795
Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari	801
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
Greening Hotel Operations: A Framework for Sustainable Resource Management and Cost Efficiency in Bukhara Region.....	809
Toyirova Sarvinoz Atoevna, Canós-Darós, Lourdes, Osorio-Acosta, Estefanía	
O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tashqi bozorlar bilan o'zaro aloqalari	819
Yo'ldoshev Nozimbek Ma'rufjon o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy ta'lim eksportining rivojlanish tendensiyalari	824
Abdullayev Javoxir Jaxongirovich	

O'ZBEKISTONDA TIBBIY TA'LIM EKSPORTINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Abdullayev Javoxir Jaxongirovich

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktranti
ORCID: 0009-0007-6258-4178

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining tibbiy ta'lim eksporti salohiyati, mavjud imkoniyatlari va xalqaro hamkorlikdagi yutuqlari tahlil qilinadi. Mamlakatda xalqaro talabalar uchun yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar, xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda ochilgan filiallar va tibbiy yo'nalishdagi dasturlar sonining ortib borayotgani O'zbekistonning ta'lim bozorida o'ziga xos brend sifatida shakllanayotganini ko'rsatmoqda. Shuningdek, maqolada tibbiy ta'limni raqamlashtirish, xalqaro akkreditatsiya, pedagogik salohiyatni oshirish va ilmiy salohiyatni kuchaytirish orqali eksport salohiyatini mustahkamlashga doir taklif va tavsiyalar ilgari surilgan. Ta'lim eksportining rivoji nafaqat iqtisodiy manfaatlar, balki xalqaro maydonda mamlakat obro'sini oshirishda ham muhim omil sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: tibbiy ta'lim, ta'lim eksporti, xalqaro hamkorlik, raqamlashtirish, xalqaro akkreditatsiya, xorijiy talabalar, tibbiyot universitetlari, ilmiy salohiyat, pedagogik malaka, ta'lim innovatsiyalari.

Abstract: This article analyzes the export potential of medical education in the Republic of Uzbekistan, its existing opportunities, and achievements in international cooperation. The creation of favorable conditions for international students, the increasing number of medical programs, and the establishment of branches in cooperation with foreign higher education institutions highlight Uzbekistan's emergence as a unique brand in the global education market. The article also offers proposals and recommendations for strengthening export capacity through digitalization of medical education, international accreditation, enhancing pedagogical skills, and developing scientific potential. The development of education exports is viewed not only as an economic benefit but also as an important factor in enhancing the country's reputation on the global stage.

Key words: medical education, education export, international cooperation, digitalization, international accreditation, foreign students, medical universities, scientific potential, teaching capacity, educational innovation.

Аннотация: В данной статье анализируется экспортный потенциал медицинского образования в Республике Узбекистан, существующие возможности и достижения в международном сотрудничестве. Создание благоприятных условий для иностранных студентов, рост количества медицинских программ и открытие филиалов в сотрудничестве с зарубежными вузами свидетельствуют о становлении Узбекистана как уникального бренда на мировом образовательном рынке. В статье также представлены предложения и рекомендации по укреплению экспортного потенциала через цифровизацию медицинского образования, международную аккредитацию, повышение педагогической квалификации и развитие научного потенциала. Развитие экспорта образования рассматривается не только как экономическая выгода, но и как важный фактор повышения международного престижа страны.

Ключевые слова: медицинское образование, экспорт образования, международное сотрудничество, цифровизация, международная аккредитация, иностранные студенты, медицинские вузы, научный потенциал, педагогическая квалификация, образовательные инновации.

KIRISH

Mamlakatimizda tibbiyot hamda tibbiy ta'lim tizimi tarixan chuqur ildizlarga ega bo'lib, bundan ming yillar oldin mazkur soha o'ziga xos ravishda tizimlashtirilgan. Bunga misol sifatida O'zbekiston Ilmiy Akademiya kutubxonalarida saqlanayotgan (Abu Ali Ibn Sinoning "Tibbiyot ilmi qonuni", Umar Chag'miniyning "Kichik qonun", Ismoil Jurjoniyning "Dorilar xazinasi" va ko'plab boshqa) asarlarni keltirish mumkin [1]. O'zbekiston tibbiy ta'lim tizimi, jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalari va belgilangan andozalariga mos ravishda, sog'lom hayot tarzini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kunda O'zbekiston nafaqat o'z fuqarolariga, balki xorijiy talabalarga ham yuqori sifatli tibbiy ta'limni taklif etayotganligi turli nashr va hisobotlarda o'z aksini topmoqda. Mazkur tendensiyaning boshlanishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-apreldagi "Sog'liqni saqlash sohasida xususiy sektorni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2863-son qarori 1-bandiga muvofiq, ilg'or xalqaro tajribani inobatga olgan holda, xususiy tibbiyot sohasi uchun tibbiy ta'limning zamonaviy usul va texnologiyalaridan foydalanish asosida kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning sifatli va samarali tizimini shakllantirish, xususiy tibbiyot muassasalarini yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash vazifasi dolzarb ekanligi ta'kidlangan. Bundan tashqari 2017-yil 27-sentabrdagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 769-sonli "Tibbiyot kadrlarini tayyorlashni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ham mamlakatimizda tibbiyot xodimlarining uzluksiz kasbiy ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sog'liqni saqlash tizimi organlari va muassasalarining malakali tibbiyot kadrlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish va ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini oshirish vazifasi belgilangan. Mazkur yo'nalish doirasida chiqarilgan qonun, qaror va farmonlarning o'z-vaqtida ta'minlanishi natijasida hozirga kelib O'zbekistonda tibbiyot sohasida yetuk kadrlar tayyorlanishi va xizmatlarning sifati yaxshilanishiga, mamlakat xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallashida, aksariyat xorijiy talabalarning tibbiy ta'lim olish uchun anyan O'zbekistonni tanlashida muhim turtki bo'lmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy tibbiy ta'lim xizmatlari eksportini kengaytirish va rivojlantirish masalalari ko'plab xorijiy va milliy ilmiy nashrlarda aks ettirilgan.

Turli davrlarda ta'lim xizmatlarini rivojlantirish va eksportini ta'minlash masalasida J.Smit[2], R. Harden[3], T. Roberts[4], J. Ioannidis[5], A. Astin va M. Walpole[6], A. Chickering va Z. Gamsonlar[7] o'z fikrlarini bildirishgan. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlaridan: T. Rogova[8], I. Risin[9], A. Kosevich[10], R. Amirov[11], A. Manukyanlarning[12] ishlari e'tiborga molik. Oliy ta'lim xizmatlari sohasida mamlakatimiz olimlaridan U.Burxonov va K.Ruziyev[13], A.Vaxobov, E.Imomov, A.Soliyev, M.Tursunxodjayeva, N.Xusanova[14], Sh.Kuldashv[15], G. Axunova [16], A. Ochilov [17] kabilar ham katta hissa qo'shganlar.

Yuqorida ko'rsatilgan ilmiy izlanishlarda ta'lim xizmatlari tushunchasining mohiyati, uning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri, mintaqada ta'lim eksportini dasturli maqsadli rivojlantirishning ahamiyati to'liq ochib berilgan. Ammo mamlakatimizda oliy tibbiy ta'lim eksportini rivojlantirishning tashkiliy mexanizmlari hamda mintaqaviy xususiyatlari yetarlicha tadqiq etilmagan. Ushbu muammolar nafaqat mintaqada kesimida balkim mamlakat darajasida ahamiyatli hamda to'liq o'rganilmaganligi mazkur mavzuning dolzarbligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolani tayyorlashda tizimli va qiyosiy tahlil, abstraksiya, guruhlash, monografik kuzatuv, analiz va sintez usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Malakatimiz so'nggi yillarda xorijiy talabalar uchun jozibador tibbiyot ta'lim markaziga aylanishga intilmoqda. Bu jarayon bir qator omillar orqali amalga oshmoqda:

1. Tibbiy ta'limni modernizatsiya qilish

O'zbekiston tibbiyot ta'limini xalqaro standartlarga moslashtirish maqsadida yirik islohotlarni amalga oshirilayotganligi;

Tibbiy Oliy ta'lim muassasalarining o'quv dasturlari xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazilishi;

Yangi texnologiyalar bilan jihozlangan ilmiy-tadqiqot markazlari va laboratoriyalari ochilishi;

Zamonaviy metodikalar asosida amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim tizimi rivojlantirilishi va boshqalar.

2. Xalqaro hamkorlik

O'zbekiston xorijiy oliy ta'lim muassasalari universitetlar bilan hamkorlik qilish orqali qo'shma fakultetlar va dasturlar faoliyatining;

Nufuzli xalqaro tibbiy markazlar bilan ilmiy loyihalar va akademik almashinuv dasturlarining yo'lga qo'yilishi va boshqa bir qator faoliyatlar.

3. Jozibador shart-sharoitlar yaratish

Xorijiy talabalar uchun imtiyozlar: O'qish to'lovlari nisbatan arzon va sifatli ekanligi; Zaruriy infratuzilmalar, simulyatsion markazlar va klinik bazalar talabalar ehtiyojlariga mos ravishda takomillashtirilayotganligi va hokazolar.

4. Keng qamrovli ta'lim dasturlari

Xorijiy talabalar uchun chet tilida o'qitiladigan tibbiy dasturlar yo'lga qo'yilganligi natijasida, Osiyo, Yevropa va Afrika mamlakatlaridan talabalarni jalb qilishda muhim rol o'ynamoqda.

5. Kuchli raqobatbardoshlik

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi: Xalqaro standartlarga mos klinik o'quv bazalari mavjudligi; Buxoro davlat tibbiyot instituti: Ingliz tilidagi o'quv dasturlari va xalqaro talabalar sonining keskin ko'payishi; Samarqand davlat tibbiyot Universitetida Respublika bo'yicha eng ko'p xorijiy o'qituvchilar mavjudligi tibbiy ta'lim mintaqalarini o'ziga xos jozibadorligini ta'minlamoqda.

Bu islohotlar va tashabbuslar O'zbekistonni Markaziy Osiyoda xorijiy talabalar uchun yuqori sifatli tibbiyot ta'limi markaziga aylantirishda muhim qadam hisoblanadi. O'zbekistonning geografik joylashuvi, iqtisodiy qulayliklari va ta'limga bo'lgan siyosiy e'tibori mamlakatning global raqobatbardoshligini yanada oshirmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy tarmoqlarda e'lon qilingan ma'lumotiga asosan Yillar kesimida respublikamizdagi oliy ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan xorijlik talabalar soni: 2017/2018-o'quv yili – 1,3 ming nafar, 2018/2019-o'quv yili – 2,7 ming nafar, 2019/2020-o'quv yili – 3,6 ming nafar, 2020/2021-o'quv yili – 4,2 ming nafar, 2021/2022-o'quv yili – 5,1 ming nafar, 2022/2023-o'quv yili – 5,0 ming nafar, 2023/2024-o'quv yili – 10,8 ming nafar tashkil etmoqda[18]. Mazkur ko'rsatkich 2024-2025 o'quv yilida "Raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazi" Hemis elektron platformasidagi rasmiy ma'lumotlarga asosan 14800 nafarga yetgaligini ko'rish mumkin[19].

1-jadval. Xorijiy talabalarga oid statistik ma'lumotlar.

№	Hudud nomi	Jami talabalar soni	O'zbekiston fuqarosi	Xorijiy davlat fuqarosi	Fuqaroligi bo'lmagan shaxs	Respublikadagi jami xorijiy talabalar sonidagi ulushi
		1 561 108	1 546 100	14 800	208	100%
1	Andijon vil.	100 271	98 930	1 335	6	9,0%
2	Buxoro vil.	106 152	105 164	985	3	6,7%
3	Jizzax vil.	73 223	73 176	37	10	0,3%
4	Qashqadaryo vil.	161 036	160 975	54	7	0,4%
5	Navoiy vil.	65 948	65 920	27	1	0,2%
6	Namangan vil.	95 091	95 003	87	1	0,6%
7	Samarqand vil.	160 050	156 713	3 329	8	22,5%
8	Surxondaryo vil.	110 331	110 076	229	26	1,5%
9	Sirdaryo vil.	47 254	47 183	61	10	0,4%
10	Toshkent shahar	166 537	160 962	5 534	41	37,4%
11	Toshkent vil.	150 988	150 476	451	61	3,0%
12	Farg'ona vil.	136 244	134 800	1 430	14	9,7%
13	Xorazm vil.	93 045	91 882	1 158	5	7,8%
14	Qoraqalpog'iston Res.	94 938	94 840	83	15	0,6%

1-jadval "Raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazi" Hemis elektron platformasidagi rasmiy ma'lumotlarga asoslangan bo'lib O'zbekistondagi jami talabalar soni, shundan, O'zbekiston fuqarolari, xorijiy davlat fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning umumiy ko'rsatkichga nisbati keltirilgan. Mazkur jadvaldan jami talabalar soni 1 561 108 nafarni tashkil etishini. talabalar sonining aksariyat qismini, ya'ni umumiy talabalar sonining 99% dan ortig'i O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ekanligini (1 546 100 nafar) ko'rish mumkin. Xorijiy davlat fuqarolari 14 800 nafarni tashkil etib, jami talabalar sonining 0,95% qismiga to'g'ri keladi. Fuqaroligi bo'lmagan shaxslar: 208 nafar bo'lib, umumiy ko'rsatkichning (0,01%) qismini tashkil etadi. Eng yuqori xorijiy talaba ulushi bo'lgan hududlar borasida: Toshkent shahri yetakchi bo'lib 5 534 nafar, yoki respublikadagi jami

xorijiy talabalar sonining 37,4%ini tashkil etmoqda. Samarqand viloyatida esa 3 329 xorijiy talaba (22,5%) tahsil olmoqda. Mazkur ko'rsatkich Farg'ona viloyatida 1 430 nafar, respublika bo'yicha 9,7%, Andijon viloyatida 1 335 nafar, respublika bo'yicha 9,0%, Xorazm viloyatida 1 158 xorijiy talaba, respublikadagi jami xorijiy talabalarning 7,8% tahsil olayotganligidan dalolat beradi.

Eng past xorijiy talaba ulushiga ega bo'lgan hududlar esa Qashqadaryo viloyati 54, Jizzax viloyati 37 nafar hamda Navoiy viloyati 27 nafarni tashkil etmoqda. Toshkent shahri va Samarqand viloyati jami xorijiy talabalar sonining qariyb 60% dan ko'prog'ini tashkil etadi. Farg'ona vodiysi (Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari) jami xorijiy talabalar ulushida sezilarli o'rin egallaydi (9% + 0,6% + 9,7% ≈ 19,3%). Qashqadaryo, Jizzax, Navoiy va Sirdaryo viloyatlaridagi xorijiy talabalar ulushi nisbatan past bo'lib, ular umumiy hisobda 1% dan kamni tashkil qiladi.

2-jadval. Respublikada tahsil olayotgan xorijiy talabalarga oid statistik ma'lumotlar.

№	Asosiy ko'rsakichlar	Ta'lim olayotgan xorijiy talabalar soni
	Ta'lim shakli	14800
1	Bakalavr	14120
2	Magistratura	488
3	Oliy ta'limdan keyingi ta'lim	192
	Shundan yo'nalishlar bo'yicha	14 120
1	Tibbiyot	10586
2	Iqtisodiyot, biznes va xalqaro munosabatlar	348
3	Texnika, muhandislik va axborot texnologiyalari	813
4	Pedagogika, filologiya va boshqalar	2373

2-jadvalida O'zbekistonda ta'lim olayotgan xorijiy talabalarning ta'lim shakli hamda yo'nalishlari bo'yicha ma'lumot aks ettirilgan. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida jami 14 800 nafar xorijiy talaba tahsil olayotgan bo'lib shundan bakalavr: 14 120 nafar talaba (95,4%), Magistratura: 488 nafar talaba (3,3%), Oliy ta'limdan keyingi ta'lim: 192 nafar talaba (1,3%) tashkil etmoqda. Ta'lim yo'nalishlari bo'yicha berilgan ma'lumotlar tahlilida xorijiy talabalar asosan tibbiyot sohasini tanlayotganligini ko'rish mumkin 10 586 nafar (jami xorijiy talabalar sonining (75%). Iqtisodiyot, biznes va xalqaro munosabatlar yo'nalishda 348 nafar xorijiy talaba (2,4%), Texnika, muhandislik va axborot texnologiyalari yo'nalishida 813 nafar talaba (5,8%), pedagogika, filologiya va boshqa yo'nalishlarda esa 2 373 nafar talaba (16,8%) tahsil olmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib xorijiy talabalar orasida respublikamizda ta'lim olish ommalashayotgan tibbiyot yo'nalishini oliy ta'lim muassasalar kesimida tahlil qilamiz.

3-jadval. Respublikada xorijiy talabalar uchun oliy tibbiy ta'lim xizmatlarini ko'rsatayotgan davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari ro'yxati.

№	Oliy ta'lim muassasasi nomi	Hudud	Talaba soni				Xorijiy talabalar ulushi	
			Jami talabalar soni	O'zbekiston	Xorij	Fuqaroligi bo'lmagan	Viloyatda ta'lim olayotgan xorijiy talabalar orasida ulushi	Respublikada ta'lim olayotgan xorijiy talabalar ulushi
	Davlat		81765	71164	10586	15		
1	Andijon davlat tibbiyot instituti	Andijon vil.	11377	10353	1022	2	76,6%	7,2%
2	Samarqand davlat tibbiyot universiteti	Samarqand vil.	13199	9918	3281	-	98,6%	23,2%
3	Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali	Xorazm vil.	6536	5445	1091	-	94,3%	7,7%

4	Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti	Farg'ona vil.	5472	4346	1123	3	78,5%	8,0%
5	Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali	Surxondaryo vil.	4299	4149	148	2	64,6%	1,0%
6	Buxoro davlat tibbiyot instituti	Buxoro vil.	8264	7383	880	1	89,7%	6,2%
7	Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti	Qoraqalpog'iston Resp.	2798	2797	1	-	1,2%	0,0%
8	Toshkent tibbiyot akademiyasi	Toshkent sh.	13964	11921	2038	5	36,9%	14,4%
9	Toshkent davlat stomatologiya instituti	Toshkent sh.	5813	5240	573	-	10,4%	4,1%
10	Toshkent pediatriya tibbiyot instituti	Toshkent sh.	6676	6270	405	1	7,3%	2,9%
11	Toshkent farmatsevtika Instituti	Toshkent sh.	3367	3342	24	1	0,4%	0,2%
Nodavlat			26354	26109	243	2		
1	"IMPULS" TIBBIYOT INSTITUTI	Namangan vil.	1425	1410	14	1	16,1%	0,1%
2	Central Asian Medical University	Farg'ona vil.	2539	2368	171	-	12,0%	1,2%
3	Osiyo Xalqaro Universiteti	Buxoro vil.	21202	21176	26	-	2,7%	0,2%
4	Farmatsevtika ta'lim va tadqiqot instituti	Toshkent sh.	1188	1155	32	1	0,6%	0,2%

3-jadvalga asoslanib, O'zbekistonda xorijiy talabalar uchun tibbiy ta'lim xizmatlari davlat va xususiy oliy ta'lim muassasarlari tomonidan ko'rsatilayotganligini ko'rish mumkin. Ushbu sohada muassasalar faoliyati va xorijiy talabalarni jalb qilish ko'rsatkichlari quyidagicha tahlil qilindi: davlat oliy ta'lim muassasalarida jami 81 765 nafar talaba ta'lim olib shundan, 10 586 nafari yoki 12,9% xorijiy talabalar tashkil etadi.

Xorijiy talabalarni o'qitish soni bo'yicha yetakchi muassasalar sifatida Samarqand davlat tibbiyot universiteti (xorijiy talabalar soni: 3 281 nafar, viloyat bo'yicha ulushi: 98,6%, respublika ulushi: 23,2%), Toshkent tibbiyot akademiyasi (xorijiy talabalar soni: 2 038 nafar, respublika bo'yicha ulushi: 14,4%) Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali (xorijiy talabalar soni: 1 091 nafar, viloyat bo'yicha ulushi: 94,3%, Respublika ulushi: 7,7%) ko'rsatish mumkin. Xorijiy talabalar soni eng kam bo'lgan muassasalar sifatida esa Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti: (1 nafar xorijiy talaba) hamda Toshkent farmatsevtika institutlarini: (xorijiy talabalar soni 24 nafar) misol keltirish mumkin. Xususiy oliy ta'lim muassasalarida jami 26 354 nafar talaba ta'lim olib ulardan 243 nafari (0.9 %) xorijiy mamlakat fuqarolari sanalishadi. "Raqqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazi" Hemis elektron platformasidagi mavjud statistik ma'lumotlarga asosan oliy tibbiy ta'lim muassasalaridagi hozirgi holatni tahlil qilamiz:

4-jadval. Respublikadagi oliy tibbiy ta'lim muassasalarida Professor-o'qituvchilar ilmiy darajasi va ilmiy salohiyati to'g'risida ma'lumot.

№	OTM nomi	Hudud	Pedagoglar Ilmiy darajasi			Ilmiy salohiyat
			Darajasiz	Fan nomzodi, PhD	Fan doktori, DSc	
	Davlat		4044	1348	439	
1	Andijon davlat tibbiyot instituti	Andijon vil.	646	221	52	29,7%
2	Samarqand davlat tibbiyot universiteti	Samarqand vil.	650	163	44	24,2%
3	Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali	Xorazm vil.	424	72	9	16,0%

4	Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti	Farg'ona vil.	324	26	4	8,5%
5	Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali	Surxondaryo vil.	149	17	6	13,4%
6	Buxoro davlat tibbiyot instituti	Buxoro vil.	433	175	55	34,7%
7	Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti	Qoraqalpog'iston Resp.	133	19	5	15,3%
8	Toshkent tibbiyot akademiyasi	Toshkent sh.	702	221	115	32,4%
9	Toshkent davlat stomatologiya instituti	Toshkent sh.	166	151	60	56,0%
10	Toshkent pediatriya tibbiyot instituti	Toshkent sh.	274	210	64	50,0%
11	Toshkent farmatsevtika Instituti	Toshkent sh.	143	73	25	40,7%
	Nodavlat		432	84	12	
1	"Impuls" tibbiyot instituti	Namangan vil.	66	28	3	32,0%
2	Central Asian Medical University	Farg'ona vil.	137	10	1	7,4%
3	Osiyo Xalqaro Universiteti	Buxoro vil.	204	17	2	8,5%
4	Farmatsevtika ta'lim va tadqiqot instituti	Toshkent sh.	25	29	6	58,3%

4-jadvalda respublikadagi oliy tibbiy ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchilarning ilmiy darajasi va ilmiy salohiyati to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu ma'lumotlar orqali oliy ta'lim muassasalari o'quv dasturlarida ilmiy tadqiqotlarning ahamiyati va ularning ilmiy salohiyati qanday tasvirlanganligini ko'rish mumkin. Mazkur jadvalda mulkchilik shakli davlat bo'lgan oliy tibbiy ta'lim muassasalarida jami 5831 nafar professor-o'qituvchilar faoliyat yuritayotgan bo'lib, shulardan 1348 nafari fan nomzodlari (PhD), 439 nafari fan doktorlari (DSc) hamda qolgan 4044 nafari ilmiy darajaga ega bo'lmagan pedagoglar hisoblanadi. Davlat muassasalari orasida Toshkent davlat stomatologiya instituti va Toshkent pediatriya tibbiyot instituti mos ravishda 56% va 50% ilmiy salohiyat bilan eng yuqori ko'rsatkichga ega. Toshkent farmatsevtika instituti ham 40,7% salohiyat bilan kuchli uchlikka kiradi. Undan tashqari Andijon davlat tibbiyot instituti, Samarqand davlat tibbiyot universiteti hamda Buxoro davlat tibbiyot instituti professor-o'qituvchilarining ilmiy darajasi va salohiyati o'rtachadan yuqori ekanligini ko'rish mumkin. Ayniqsa, Buxoro davlat tibbiyot institutida fan doktori darajasiga ega pedagoglarning nisbati 34,7% ga teng bo'lib, bu institutning ilmiy salohiyati yuqori ekanligini ko'rsatadi. Xususi ta'lim muassasalari, umumiy olganda, davlat muassasalariga nisbatan pastroq ilmiy darajaga ega ekanligi bilan ifodalansada, "Farmatsevtika ta'lim va tadqiqot instituti" OTM ichida eng yuqori ilmiy salohiyatga ega ekanligini ko'rish mumkin (58,3%).

5-jadval. Respublikadagi oliy tibbiy ta'lim muassasalarida ta'lim berayotgan o'qituvchi-professorlar fuqaroligi to'g'risida ma'lumot.

№	OTM nomi	Hudud	Pedagoglar fuqaroligi		
			O'zbekiston	Fuqaroligi yo'q	Xorijiy
	Davlat		5735	23	73
1	Andijon davlat tibbiyot instituti	Andijon vil.	919	-	-
2	Samarqand davlat tibbiyot universiteti	Samarqand vil.	816	-	41
3	Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali	Xorazm vil.	491	10	4

4	Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti	Farg'ona vil.	338	-	16
5	Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali	Surxondaryo vil.	169	-	3
6	Buxoro davlat tibbiyot instituti	Buxoro vil.	659	-	4
7	Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti	Qoraqalpog'iston Resp.	156	-	1
8	Toshkent tibbiyot akademiyasi	Toshkent sh.	1036	-	2
9	Toshkent davlat stomatologiya instituti	Toshkent sh.	363	12	2
10	Toshkent pediatriya tibbiyot instituti	Toshkent sh.	547	1	-
11	Toshkent farmatsevtika Instituti	Toshkent sh.	241	-	-
	Nodavlat		514		14
1	"IMPULS" TIBBIYOT INSTITUTI	Namangan vil.	96	-	1
2	Central Asian Medical University	Farg'ona vil.	143	-	5
3	Osiyo Xalqaro Universiteti	Buxoro vil.	215	-	8
4	Farmatsevtika ta'lim va tadqiqot instituti	Toshkent sh.	60	-	-

5-jadvalda Respublikadagi oliy tibbiy ta'lim muassasalarida ta'lim berayotgan professor-o'qituvchilar fuqaroligi to'g'risida ma'lumot aks ettirilgan bo'lib, Respublika bo'yicha eng ko'p o'qituvchi-professorlar Toshkent tibbiyot akademiyasi, Andijon davlat tibbiyot instituti hamda, Samarqand davlat tibbiyot universitetida faoliyat yuritayotganligini ko'rish mumkin. Fuqaroligi mavjud bo'lmagan o'qituvchi-professorlar Toshkent davlat stomatologiya institutida 12 nafar, Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida 10 nafar hamda, Toshkent pediatriya tibbiyot institutida 1 nafarni, xorijiy o'qituvchi-professorlar soni esa Samarqand davlat tibbiyot universitetida 41 nafar, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutida 16 nafar hamda Osiyo Xalqaro Universitetida 8 nafarni tashkil etmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur maqolada oliy tibbiy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan xorijiy talabalar soni hamda biz tomonimizdan mazkur ko'rsatkichga bevosita va bilvosita ta'sir o'tkazishi mumkin deb hisoblayotgan professor-o'qituvchilarning ilmiy darajasi hamda ilmiy unvoni, xorijlik professor-o'qituvchilar soni to'g'risida tahliliy ma'lumotlar keltirilgan. Fikrimizcha xalqaro standartlarga mos o'quv dasturlarining joriy etilishi, ingliz tilidagi ta'lim yo'nalishlarining kengaytirilishi, xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda tashkil etilgan qo'shma fakultetlar sonining oshirilishi yurtimizda tahsil olayotgan xorijlik talabalar sonining ortib borishiga ta'sir ko'rsatadi. Oliy tibbiy ta'lim muassasalarida akademik mobililikning yolg'a qo'yilishi, xalqaro akkreditatsiyalash jarayonlarining tezlashtirilishi, oliy tibbiy ta'limni xorijiy bozorda eksport qilishning raqobat strategiyalari ishlab chiqilishi mavjud eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. X.E. Rustamova, N.K. Stojaro, Sh.A. Abdurashitova, Q.Ch. Nurmamatova. Tibbiyot tarixi [Matn]: o'quv qo'llanma / X.E. Rustamova va boshq. Toshkent. "O'zkitobsavdo" nashriyoti, 2020. - 240 b.
2. Smith, J. (2020). "The Future of Medical Education: Balancing Tradition and Innovation". Journal of Medical Education, 45(3), 123-135.;
3. Harden, R. M. (2002). "Developments in Outcome-Based Education." Medical Teacher, 24(2), 117-120. doi:10.1080/01421590220120669;
4. Roberts, T. (2016). "Medical Education: The Global Perspective." Medical Teacher, 38(10), 1018-1024. doi:10.1080/0142159X.2016.1218269;
5. Ioannidis, J. P. A. (2018). "Medical Research: The Risk of Bias in Medical Education Studies." Academic Medicine, 93(7), 943-945. doi:10.1097/ACM.0000000000002130;
6. Astin, A. W., & Walpole, M. (2003). *What matters in college: Four critical years revisited*. Jossey-Bass Inc., 350 Sansome Street, San Francisco, CA 94104;
7. Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. AAHE Bulletin, 39(7), 3-7.;
8. Рогова, Т. М. Экспорт образовательных услуг российских вузов: барьеры и перспективы : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Т. М. Рогова. – Ростов н/Д, 2013. – С. 23.;
9. Рисин И.Е. (2009). Экономический анализ экспорта образовательных услуг. Экономический анализ: теория и практика, (16), 12-18.;

10. Косевич, А. В. Экспорт образовательных услуг сферы высшего образования: мировой опыт и российская практика : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / А. В. Косевич. – М., 2006. – С. 47.;
11. Амиров Расул Аликадиевич (2018). Экспорт образовательных услуг как важнейший фактор повышения конкурентоспособности и экономического развития страны. Управленческое консультирование, (8 (116)), 71-81. doi: 10.22394/1726-1139-2018-8-71-81;
12. Манукян А.Р. Экспорт образования как фактор экономического роста страны / А.Р.Манукян // Социально-гуманитарные знания. – 2023. – №2. – С. 106-110. (0,5 п.л.) (Перечень ВАК)
13. Ruziev, Kobil & Burkhanov, Umar. (2018). Uzbekistan: Higher Education Reforms and the Changing Landscape Since Independence. 10.1007/978-3-319-52980-6_17.;
14. Вахабов А., Имамов Э., Солеев А., Турсунходжаева М., Хусанова Н. Республика Узбекистан национальный отчет по политике в секторе образования. Высшее образование в Центральной Азии. Задачи модернизации – Вашингтон. Всемирный банк. 2007- С. 94-95, 131, 161-162,194.;
15. Kuldashev, Sherzod. (2024). Ta'lim xizmatlari bozorida oliy ta'lim muassasalarining rivojlanish holati tahlili. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. 1. 10.55439/GED/vol1_iss1/a805.;
16. Axunova G.N. Ta'lim xizmatlari bozorida marketing faoliyati va uni takomillashtirish: i.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoreferati - T.: 2004. – 45 b.;
17. Очилов, А. О. (2012). Инновационное развитие высшего образования в Узбекистане. Экономическое возрождение России, (2 (32)), 193-196.
18. <https://buxstat.uz/uz/matbuot-markazi/buxoro-yangiliklar/8534-o-zbekistonda-necha-nafar-xorijlik-talabalar-tahsil-olmoqda>
19. <https://stat.edu.uz/students/08/12/2024>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>